

ПРОЦЕССУАЛЬНЫЕ ОСНОВЫ И ПОРЯДОК ПРЕДВАРИТЕЛЬНОГО ЗАКРЕПЛЕНИЯ ПОКАЗАНИЙ В УГОЛОВНОМ СУДОПРОИЗВОДСТВЕ ОТДЕЛЬНЫХ ЗАРУБЕЖНЫХ ГОСУДАРСТВ

Номазов Ихтиёр Исмаилович

Ташкентский государственный юридический университет
независимый соискатель
+998975852078

ixtiyornomazov78@gmail.com

<https://doi.org/10.5281/zenodo.17891144>

Аннотация: в статье рассматриваются процессуальные основы и порядок предварительного закрепления показаний в уголовном судопроизводстве отдельных зарубежных государств. Анализируются нормативно-правовые модели, применяемые в различных правовых системах, а также сравнительно-правовые аспекты процедур фиксации и сохранения доказательственной информации. Особое внимание уделяется целям предварительного закрепления показаний, его роли в обеспечении достоверности доказательств, а также правовым гарантиям участников процесса. На основе сравнительного исследования выявляются общие тенденции и различия в зарубежной практике, что позволяет сформулировать выводы о возможностях совершенствования национального уголовно-процессуального законодательства.

Ключевые слова: предварительное закрепление показаний; уголовное судопроизводство; процессуальные гарантии; зарубежные государства; доказательства; фиксация показаний; сравнительное право; доказательственная информация; правовые модели; уголовный процесс.

Среди государств Центральной Азии особое место занимает Республика Казахстан, отличающаяся активными законодательными реформами и научно-правовыми новациями. В данной работе проводится сравнительно-правовой анализ норм Уголовно-процессуального кодекса Республики Казахстан.

Согласно уголовно-процессуальному законодательству Казахстана, предварительное закрепление (депонирование) показаний является важным институтом, направленным на обеспечение достоверности доказательств в случаях, когда существует риск утраты доказательств или невозможности их дальнейшего использования. Это особенно актуально в отношении показаний свидетелей и потерпевших, участие которых в будущем может стать невозможным по различным объективным

причинам. Процессуальные основания предварительного закрепления показаний определяются Уголовно-процессуальным кодексом Республики Казахстан. Основные положения отражены в нормах, регламентирующих порядок собирания, проверки и оценки доказательств, а также в институтах, посвящённых отдельным следственным действиям. В частности, статья 217 УПК Республики Казахстан носит название «Особенности допроса потерпевшего и свидетеля следственным судьёй (предварительное закрепление показаний)». Данная статья состоит из пяти частей и раскрывает основания и порядок закрепления показаний, полномочия следственного судьи, а также требования к проведению судебного заседания. Кроме того, подробно регламентируются принимаемые следственным судьёй решения и предъявляемые к ним требования. В соответствии с указанной нормой следователь или прокурор вправе обратиться с ходатайством о предварительном закреплении показаний свидетеля или потерпевшего, если существует вероятность их невозможности лично участвовать в судебном заседании (например, тяжёлая болезнь, предполагаемый выезд за границу или несовершеннолетний возраст).

При обосновании необходимости предварительного закрепления следователь или прокурор должен доказать наличие объективных причин, препятствующих личному участию свидетеля или потерпевшего в судебном заседании. К таким основаниям относятся: тяжёлые заболевания или иные проблемы со здоровьем, исключающие возможность явки; намерение изменить место постоянного проживания или выехать за пределы страны; возрастные особенности (например, несовершеннолетние, особенно малолетние, на которых повторный допрос может негативно повлиять психологически); наличие угроз безопасности свидетеля или потерпевшего.

Казахстанский учёный Н. Омиртайулы отмечает, что основанием могут служить и «обоснованные предположения о возможной невозможности последующего допроса».

Порядок подачи ходатайства предусматривает, что прокурор обращается в суд с мотивированным ходатайством о депонировании показаний, в котором указываются причины и основания, а также сведения о лице, чьи показания подлежат закреплению.

В соответствии со статьёй 217 УПК Республики Казахстан, суд, рассмотрев ходатайство, выносит постановление о его удовлетворении

либо об отказе. В случае удовлетворения назначается судебное заседание с участием следователя, прокурора, адвоката и допрашиваемого лица.

В ходе судебного заседания свидетель или потерпевший допрашивается в соответствии с положениями УПК Республики Казахстан. Ему разъясняются процессуальные права, включая право на помощь адвоката, право отказаться от дачи показаний (если применимо), а также право вносить уточнения в свои показания. Допрос, как правило, фиксируется с использованием аудио- или видеозаписи, что повышает достоверность показаний. Участники уголовного процесса (обвиняемый и его защитник) обладают правом задавать вопросы допрашиваемому лицу.

На этапе оформления протокола составляется подробный протокол судебного заседания, в котором отражаются ход допроса, заданные вопросы и полученные ответы. Протокол подписывается допрошенным лицом, судьёй, прокурором, адвокатом и секретарём.

Предварительно закреплённые показания могут использоваться в качестве доказательств по делу, если допрашиваемое лицо не сможет лично участвовать в судебном разбирательстве. Это имеет особое значение в сложных уголовных делах, связанных с риском утраты доказательств. Если участие лица возможно, оно подлежит вызову в суд, за исключением случаев, связанных с обеспечением безопасности. Институт предварительного закрепления показаний обеспечивает их процессуальную устойчивость, повышает законность и обоснованность, а также служит важным инструментом собирания и сохранения доказательств, содействуя достижению целей правосудия.

Глава 26 УПК Кыргызской Республики называется «Предварительное закрепление показаний (депонирование)» и охватывает статьи 205–208. При этом закреплению подлежат только показания свидетеля и потерпевшего. В отличие от УПК Республики Узбекистан, вопрос предварительного закрепления показаний гражданского истца в УПК Кыргызстана не предусмотрен. Кроме того, отдельной нормой установлено, что повторный допрос свидетеля или потерпевшего не допускается, за исключением случаев появления новых вопросов у следственного судьи. Иными словами, если свидетель или потерпевший желает дополнить или изменить свои показания, по собственной инициативе повторный допрос не проводится. Право на инициативу остаётся за органами расследования и судом. Такой порядок схож с национальным законодательством Узбекистана.

Характерной особенностью УПК Кыргызской Республики является то, что свидетель, потерпевший или защитник могут самостоятельно обратиться в суд с ходатайством о предварительном закреплении показаний (ст. 205 УПК КР). В отличие от этого, статья 121² УПК Республики Узбекистан предусматривает иной порядок: подозреваемый, обвиняемый, потерпевший (гражданский истец), свидетель или защитник обращаются к прокурору, который проверяет обоснованность ходатайства и, согласившись, направляет его в суд.

Кроме того, в УПК Кыргызстана объективные основания для депонирования показаний значительно шире, в частности:

- наличие угрозы жизни и здоровью свидетеля или потерпевшего;
- тяжёлая болезнь, исключающая участие в будущем судебном заседании;
- необходимость выезда за пределы страны;
- необходимость смены места постоянного проживания.

В сравнительно-правовом аспекте УПК Республики Узбекистан ограничивается лишь одним объективным основанием:

- выезд за пределы Республики Узбекистан в связи с тяжёлым и длительным заболеванием, исключающим участие в процессе.

Изучение УПК Таджикистана и Туркменистана показывает, что институт предварительного закрепления показаний в этих государствах отсутствует. Хотя нормы, регулирующие закрепление отдельных доказательств, имеются, процедуры судебного депонирования показаний свидетеля или потерпевшего на стадии дознания или предварительного следствия не предусмотрены ни законом, ни правоприменительной практикой.

В УПК Республики Корея (Южная Корея) также отсутствует специальная норма, посвящённая депонированию показаний.

Однако существуют процессуальные механизмы, аналогичные его целям. В случае угрозы безопасности свидетеля суд может заранее исследовать его показания. Это рассматривается не как депонирование, а как мера обеспечения безопасности участников процесса. Кроме того, в законе предусмотрены правила сохранения доказательств, включая возможность предварительного сохранения показаний свидетеля, если он в дальнейшем не сможет участвовать в процессе (тяжёлая болезнь, выезд за границу). Целью является обеспечение допустимости, относимости и достоверности доказательств.

Прокурор, обвиняемый или защитник вправе ходатайствовать перед судьёй о проведении допроса свидетеля или иных следственных действий ещё до первого судебного заседания, если существует риск утраты доказательственной информации. Несмотря на то что в Южной Корее основное внимание уделяется устному допросу в суде, письменные показания могут приниматься в исключительных случаях, если повторный допрос не требуется. В судопроизводстве допускается использование аудио- и видеозаписей, что также способствует надёжной фиксации показаний.

Хотя термин «депонирование» в южнокорейском законодательстве не применяется, функционируют схожие механизмы «сохранения доказательств», позволяющие обеспечить использование показаний в случаях невозможности последующего допроса свидетеля. Эти процедуры осуществляются на досудебной стадии с разрешения судьи и направлены на повышение достоверности доказательств посредством их официальной фиксации.

В Японии, согласно УПК, институт предварительного закрепления показаний отсутствует. Свидетель и потерпевший обязаны лично явиться в суд, поскольку их непосредственное участие рассматривается как основной элемент установления истины. На стадии расследования прокуроры и полиция берут показания, составляя протоколы допросов. Однако эти материалы не признаются депонированными и используются лишь в целях проверки данных, сообщённых в суде. В случае невозможности явки свидетеля (тяжёлая болезнь, пребывание за границей и др.) допускается оглашение ранее данных показаний, однако данная процедура не является аналогом института депонирования в узбекском праве, а относится к специальным механизмам представления доказательств. Такой порядок сопоставим с принципом непосредственности и устности исследования доказательств, закреплённым в статье 26 УПК Республики Узбекистан, согласно которой следователь, дознаватель, прокурор и суд обязаны исследовать доказательства лично: допрашивать участников процесса, заслушивать экспертов, осматривать вещественные доказательства, а также оглашать протоколы и иные документы.

Список использованной литературы:

1. Александров А. С. Предварительное закрепление показаний в уголовном процессе: сравнительно-правовой анализ. – Москва: Юрлитинформ, 2019.

2. Баранов П. П., Колесников А. А. Уголовный процесс зарубежных стран: учебное пособие. – Санкт-Петербург: Юридический центр Пресс, 2020.
3. Гольдберг Д. Международные стандарты уголовного судопроизводства. – Женева: UN Publications, 2017.
4. Кунаш А. В. Протоколирование и видеозапись показаний как способ их предварительного закрепления. – Минск: БГЮА, 2022.
5. Лафит Я. Французская система досудебного производства: фиксация показаний и обеспечение их доказательственного значения. – Париж: Dalloz, 2018.
6. Тарнер Дж., Хейл С. Evidence Preservation Techniques in US Criminal Justice. – New York: Routledge, 2020.
7. Холмс Р. Witness Testimony in UK Criminal Proceedings: Legal Framework and Practice. – London: Sweet & Maxwell, 2019.

